

CIDeS

III Congresso Internacional de
Dialetologia e Sociolinguística

Variação, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e
Suzana Alice Marcelino Cardoso
07 a 10 de outubro de 2014

Universidade Estadual de Londrina – Paraná – Brasil

CADERNO DE RESUMOS

Universidade Estadual de Londrina

Reitora: Berenice Quinzani Jordão
Vice-Reitor: Ludoviko Carnasciali dos Santos

Centro de Letras e Ciências Humanas

Diretora: Miriam Donat
Vice-Diretor: Ariovaldo Oliveira Santos

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas

Chefe de Departamento: Mariangela Peccioli Galli Joanilho
Vice-Chefe de Departamento: Adelaide Caramuru César

III CIDS: Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística: Caderno
de Resumos

Organização: Gleidy Aparecida Lima Milani; Fabiane Cristina Altino; Rosa
Evangelina de Santana Belli Rodrigues

ISBN 978-85-7846-297-0

Observação Editorial

Os títulos e textos aqui incluídos são de responsabilidade dos autores.
Se houve modificações, foram apenas para adequá-los às normas do evento.
Os resumos, dispostos em ordem alfabética pelo nome do primeiro autor,
apresentam também o ensalamento de cada apresentação.

Comissão Organizadora

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variáveis e metodologia para a elaboração do atlas semântico-lexical da região paulista do Médio Tietê**

AUTOR Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (USP)

CONTATO selmojunior@usp.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sobre a variedade caipira paulista e suas manifestações culturais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 112

RESUMO: Esta comunicação pretende socializar e discutir as variáveis e a metodologia pensadas para a coleta de dados orais que constituirão o *corpus* com base no qual o atlas semântico-lexical do Médio Tietê será elaborado, projeto de pesquisa de doutoramento cujo desenvolvimento se inicia no corrente ano (2014) na USP. Para a eliciação dos dados, por ora: *a*) será aplicado o Questionário Semântico-Lexical (QSL) versão 2001 do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), com duzentas e duas questões onomasiológicas, divididas em quatorze áreas semânticas; *b*) serão dez pontos de inquérito a comporem a rede de investigação, um para cada cidade (Araçariguama, Capivari, Itu, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Santana de Parnaíba, São Roque, Sorocaba e Tietê); *c*) serão quatro informantes por ponto, duas mulheres e dois homens, formando um total de quarenta indivíduos, equitativamente divididos em duas faixas etárias, 18 a 30 e 50 a 65. Portanto, implicando-se as variáveis diatópica (item *b*), diagenérica e diageracional (item *c*). Isso posto, após uma rápida contextualização da região e referências a trabalhos geolinguísticos recentes interessados no nível semântico-lexical de variedades dialetais (ENCARNAÇÃO, 2010; SOARES, 2012; PHILIPPSSEN, 2013, entre outros), algumas questões serão levantadas/problematizadas, como: O QSL citado será capaz de captar as variações semântico-lexicais da região referida, para além do fato de oportunizar possibilidades futuras de comparabilidade sincrônica e diacrônica, ou será imprescindível adicionalmente se realizar uma aplicação-piloto com vistas a um questionário forjado a partir da análise dos dados iniciais quanto às áreas semânticas relevantes à realidade regional? Esta pesquisa cumprirá uma das tarefas do projeto maior "História e variedade do português paulista às margens do Anhembi" (quanto à elaboração de atlas linguísticos da região do Médio Tietê), que, por sua vez, integra o "Projeto de História do Português Paulista" (PHPP – Projeto Caipira), Projeto Temático/FAPESP, processo 2011/51787-5 (AU).

PALAVRAS-CHAVE: Atlas linguístico. Geolinguística. Metodologia e variáveis.